

НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН УЗЛУКСИЗ МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИ ТЎҒРИСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Калмуратов Тимур Нагметуллаевич

МТТДМҚТМОИ илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор, п.ф.ф.д. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14259130>

Аннотация. Мақолада мактабгача таълим соҳасида натижага йўналтирилган узлуксиз малака ошириш тизими, малака ошириш жараёнида қўлланиладиган янги ёндашувлар, ўқитишнинг интерактив усулларида фойдаланиш масалалари ёритиб берилган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим, узлуксиз малака ошириш тизими, қайта тайёрлаш, ўқитишнинг интерактив усуллари, педагог ходимлар, ўқув-таълим жараёни, ўқитиш шакли.

Бугунги кунда мактабгача таълим тизимида малака ошириш жараёнлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 28 декабрдаги 1026-сон қарори билан тасдиқланган “Мактабгача таълим ташкилотларининг педагог ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тўғрисида низом”га [1] асосан амалга оширилади.

Мазкур Низомга мувофиқ мактабгача таълим ташкилотларининг педагог ходимларининг малакасини ошириш курси янги касбий билимлар, маҳорат, замонавий кўникмалар ҳамда педагогик фаолиятни юритиш учун малака талабларига мувофиқ ўқув-таълим жараёнига талаб қилинадиган сифатни таъминлайдиган даражада ваколатларни назарда тутадиган ўқитиш шакли ҳисобланади.

Педагог ходимларнинг малакасини ошириш курсларининг мақсади ўқув-тарбия жараёнини малакавий талабларга мувофиқ юқори илмий-методик даражада таъминлаш, илғор педагогик ва ахборот технологиялари, шунингдек, ўқитишнинг интерактив усуллари бўйича касбий ва педагогик маҳоратни доимий равишда ривожлантиришга кўмаклашиш учун зарур бўлган касбий билим ва кўникмаларни мунтазам равишда янгилаб бориш, ўқув-тарбия жараёнини ташкил этишнинг янги тамойиллари ва замонавий усуллари, малака талаблари, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан таништириб боришдан иборат.

Ушбу ҳолатда малака талаблари малака ошириш курслари битирувчисининг умумий билим ва касб тайёргарлиги даражасига қўйиладиган талабларни ифодалайди.

Низомда педагог ходимларнинг малакасини ошириш тизимида таълим жараёнининг мазмуни ва сифатига қўйиладиган малака талаблари Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ белгиланиши ва уларда таълим жараёнини ташкил этишни, унинг мазмунини, методик таъминлашни, сифат ва самарадорлигини оширишни такомиллаштиришга доир талаблар қўйилиши белгиланган.

Шунингдек, педагог ходимларнинг малакасини ошириш тизимида таълим дастури мазмунига қўйиладиган талаблар йўналишлар бўйича зарур ҳамда етарлича билим ва кўникмаларни ўзлаштириш ҳисобга олинган ҳолда, педагог ходимларнинг малака тавсифларига қатъий мувофиқлик тамойиллари асосида белгиланиши қайд этилган.

Адабиётларни ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда “касбий эҳтиёжга асосан малака ошириш”, “касбий ривожланиш траекторияси асосида малака ошириш”, “узлуксиз касбий ривожланиш” каби атамалар малака ошириш жараёнида кенг

қўлланилмоқда. Мазкур тушунчалар бевосита малака ошириш жараёнларини педагогнинг касбий эҳтиёжлари, касбий етишмовчиликлари, етарли бўлмаган касбий компетенцияларини ривожлантиришга қаратиш зарурлигини ифодалайди.

Эҳтиёж сўзи кенг қамровли тушунча бўлиб, бу ҳар бир малака ошириш истагини билдирган педагогда турлича бўлиши мумкин ва бу эҳтиёжни оммавий малака ошириш жараёнларида ҳамда эгилувчан таълим дастурларисиз амалга ошириш имконияти мавжуд эмас.

Шунингдек, таълим олувчилар учун қўйиладиган минимал талабларни Давлат таълим стандартлари ва Давлат талаблари шаклида Давлатнинг ваколатли органи белгилаб берар экан, малака ошириш жараёнларида таълим мазмунининг аниқ параметрларини ҳам Давлат томонидан белгиланиши ва уни тингловчининг касбий тайёргарлик даражасига қаратилиши мақсадга мувофиқ.

Бугунги кунда малака оширишга келган тингловчидан дастлаб кириш ва сўнгра чиқиш тестлари олинади. Тестлар таҳлил қилиниб, билим, малака даражаси қуйи, ўрта, юқори сифатлари остида умумий хулосалар чиқарилади ва шу билан мазкур жараён тугайди. Бизнинг фикримизча, мазкур кириш тестларини малака ошириш тоифасидаги тингловчиларнинг ривожланиш қирраларини аниқ диагностика қилишга йўналтириш зарур.

Кириш тестида мазкур йўналишларнинг ҳар бири бўйича тингловчиларнинг билим, кўникма ва малакалари диагностика қилиниб, натижаларига асосан мослашувчан ўқув режа ҳамда дастурлари асосида малака ошириш йўналиш(даража)лари танланади ва таълим жараёни йўлга қўйилади.

Мазкур ҳолатда раҳбар ёки педагогнинг айнан ривожлантирилиши зарур бўлган камчиликлари аниқланади ва малака ошириш жараёнлари ана шу етишмовчиликларни тўлдиришга, малака ошириш курсларининг натижасини, самарадорлигини оширишга йўналтирилади.

Мақтабгача таълим тизими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш, улардаги касб маҳорати ва малака савиясининг доимий ўсиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш, замонавий талабларга мувофиқ қайта тайёрлаш ва мунтазам равишда малака ошириб боришнинг самарали механизмларини жорий этиш асосида мазкур ходимларнинг юқори савиядаги узлуксиз касбий тайёргарлигини таъминлашга йўналтирилган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 17 январдаги 25-сон қарори билан “Халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисида низом” [2] тасдиқланган. Мазкур низомда узлуксиз касбий ривожлантиришнинг мақсади сифатида ходимларнинг эгаллаб турган лавозимлари, мутахассислиги ёки дарс берадиган фанлари бўйича касбий ва педагогик маҳорати доимий равишда ўсиб боришини, уларнинг илғор педагогик ва ахборот технологиялари, шунингдек, ўқитишнинг интерактив усуллари бўйича касбий билимлари, малака ва кўникмалари мунтазам равишда янгилаб борилишини таъминлаш ҳамда уларни давлат таълим стандартлари, давлат таълим талаблари ва соҳага оид қонунчилик билан мунтазам таништириб боришдан иборат қилиб белгиланган ҳамда ўзига хос механизм ишлаб чиқилган.

Мазкур механизм бўйича раҳбар ва педагог ходимларнинг малака ошириш эҳтиёжларини ўрганиш ва индивидуал касбий ривожланиш траекториясини тузиш вазирликнинг туман (шаҳар) бўлимларига юклатилган. Кадрларнинг етишмовчилиги ва

уларнинг сифат кўрсаткичлари билан боғлиқ муаммолар мавжуд вазиятларда туман (шаҳар) бўлимларига тизимдаги раҳбар ва педагог ходимларнинг касбий ривожланишини диагностика қилиш ва ҳолис баҳолаш имконини бериши масаласини қайта ўрганиб кўриш зарур.

Шу ва шу сингари муаммолар мавжуд шароитларда тизимдаги раҳбар ва педагог ходимларнинг касбий ривожланишини касбий ривожланиш қирраларига асосан (йўналишларга ажратган ҳолда) диагностика қилиш, баҳолаш ҳамда малака ошириш тоифалари(даражалари)га ажратиш масалаларини малака ошириш таълим муассасаларининг ўзида ташкил этишни мақсадга мувофиқ қилиб қўймоқда. Мазкур ҳолат ушбу жараён механизмнинг нисбатан соддалиги, кўп вақт, меҳнат ва молиявий манбаларнинг сарф этилмаслиги, малака ошириш шаклларига нисбатан малака ошириш муассасаларининг жараёнга ўз вақтида тайёр туришлари билан манфаатлидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 28 декабрдаги “Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1026-сон қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 17 январдаги “Халқ таълими ходимларини узлуксиз касбий ривожлантириш тизимини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 25-сон қарори.